

A RECEPÇÃO E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS BRASILEIROS NA PLENA AMPLITUDE DE SUA ABORDAGEM

UMA ANÁLISE DO DISCURSO TEÓRICO DE LUCIO COSTA: O ANTES E O DEPOIS DAS VIAGENS DE ESTUDOS A PORTUGAL

Catiele Gonçalves Lima

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, R. Sá Nogueira, 1349-055, Lisboa, catiele.lima@uninova.pt

RESUMO

Este artigo trata o impacto das viagens de Lucio Costa a Portugal no seu discurso teórico. A questão central aqui é se o conhecimento extraído nas viagens constituiu fundamento base naquilo que se convencionou ser a “diferenciação da arquitetura brasileira” – a articulação entre tradicional e moderno. Sob este terreno, compreende-se a atuação policêntrica do arquiteto como diretor de tombamentos do IPHAN e teórico da arquitetura, em outras palavras, como agente formador da estrutura do patrimônio nacional e construtor de um dos pilares do ideário moderno. O desenvolvimento deste trabalho, pautou-se em uma análise paralela dos textos antes e depois das viagens, para compreender mudanças, continuidades ou, até mesmo, contradições no seu discurso. Em meio a amplitude do legado de Lucio Costa, buscou-se ir ao “detalhe”, nomeadamente as viagens, para uma aproximação na compreensão dos seus postulados sobre uma arquitetura legitimamente brasileira. O resultado alcançado é um panorama do discurso de Lucio Costa antes e depois das suas viagens a Portugal.

Palavras-chave: arquitetura; Lucio Costa; viagens a Portugal.

ABSTRACT

This paper analyses the impact that Lucio Costa's trips to Portugal had in his academic reasoning. The aim of this research work is to assess if the knowledge gathered in these trips may be posed as the baseline for what has been commonly understood as “the differentiation of the Brazilian architecture” – the link between the traditional and the modern. In this context, the polycentric attitude of the architect is understood as the IPHAN preservation director, in other words, as the tutor for the national heritage structure and builder of one of the columns of the modern ideals. This research work was based on the parallel analysis of the author's texts towards finding changes, similarities or even contradictions in his words. Bearing in mind the Lucio Costa legacy extent, details were pursued, namely the trips, towards approaching an understanding the principles concerning a legitimately Brazilian architecture. The achieved result can be seen as a panorama about the Lucio Costa reasoning before and after the trips to Portugal.

Keywords: architecture; Lucio Costa; travel to Portugal

1. INTRODUÇÃO

As viagens de Lucio Costa (1902-1998) a Portugal se constituem como elemento base no entendimento dos estudos que desenvolveu sobre a arquitetura popular portuguesa. Foram anos de uma lida investigativa que teve como objetivo estudar, inquirir e sobretudo, encontrar as respostas que concederia legitimidade a arquitetura da colônia. As hipóteses levantadas nos estudos empreendidos antes das viagens, eram advindas de um demorado olhar para a “verdade plástica” da arquitetura colonial. Neste período, Lucio buscou enxergar aspectos de expressões locais, particularidades de uma arquitetura que, embora implantada pela metrópole, “adaptava-se como roupa feita ao corpo” (Costa, 1995), i.e., “amolecia”¹ com as necessidades do meio – sociais, materiais, climáticas -, amolecimento este, que se dava com a cadência do tempo. Em outras palavras, o arquiteto acreditava que à medida que a raça se constituía, a arquitetura se alicerçava, um processo natural, no qual o povo imprimia, ao seu tempo, os seus traços, a sua identidade. Através desta interpretação, Costa buscou mediar – tradição e moderno – o que para ele, era inevitável².

A mediação constatada (Bruand, 2003; Guerra, 2002; Leonidio, 2007; Telles, 1989) foi possível *a priori*, pelo patamar que conquistou, desde cedo, como teórico da arquitetura brasileira, depois, pelo cargo assumido (1937) como diretor de Estudos e Tombamentos do Patrimônio Artístico Nacional no SPHAN³. Era Costa, com a supervisão de Rodrigo M. F. de Andrade (1898 – 1969)⁴, que definia o acervo de bens tombados⁵, em outras palavras, “o novo e o antigo analisados e protegidos pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional) eram a matéria para Lucio Costa desenhar as nossas cidades”. (Pessôa, 2004, p.18). Foi também, inclusive, em função do cargo exercido como Diretor de Tombamentos, que o IPHAN o incubiu desta missão: viajar por terras portuguesas com o objetivo de analisar, documentar e coletar material base no constructo identitário arquitetônico brasileiro.

Por meio do exposto, buscou-se neste artigo, uma aproximação ao entendimento do impacto das viagens às terras portuguesas no discurso teórico costiano.

¹ Termo utilizado por Gilberto Freyre ao constatar a mudança na língua, de um português mais rígido (da metrópole), para um português mais amolecido (da colônia). O termo é adaptado por Lucio Costa para a arquitetura.

² Para Costa, não adiantava forçar estilos, a verdade, dizia ele, estava na verdade construtiva do passado. Este tema se encontra mais detalhado no decorrer do texto.

³ Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPHAN, de 1937 à 1946 (Pessôa, 2004). Neste ponto, cabe salientar também que, segundo Pessôa (2013) o cargo de Diretor de Tombamentos ao qual nos referimos, só foi criado em 1945, mas já correspondia, a grosso modo, às atribuições que ele assumira desde a criação do SPHAN (1937).

⁴ Rodrigo Melo Franco de Andrade comandou o SPHAN, desde o ano da sua fundação até 1967.

⁵ Lucio Costa trabalhou “até sua aposentadoria em 1972, sendo eventualmente solicitado, até praticamente sua morte”. Cabe ressaltar também que o seu trabalho dentro da repartição, “extrapolou o campo dos processos de tombamento, tendo ele opinado em obras de restauração, construções novas, normas urbanísticas [...]”. (Pessôa, 2004, p.11)

No intuito de facilitar a compreensão deste estudo e da exposição do conteúdo alcançado, adotou-se um marco, especificamente, as viagens. Neste trabalho, elas dividem um antes e um depois da produção teórica do arquiteto, doravante referidos como: a.v. (antes das viagens) e d.v. (depois das viagens). Ao todo são três viagens; 1º (1948); 2º (1952/53) e a 3º (1961), embora o presente trabalho apresente todas as três, a que mais trabalharemos será a segunda, já que apenas nesta, Lucio Costa produziu material passível de análise. O material produzido completou 5 “bloquinhos⁶” (304 folhas), com desenhos e anotações dos elementos selecionados nas províncias da metrópole. Em relação a estrutura da produção teórica, buscou-se selecionar apenas as publicações que atendiam hermeneuticamente ao tema proposto. Os textos escolhidos antes das viagens, foram: 1) *A alma dos nossos lares* (1924); 2) *Considerações sobre o nosso gosto e estilo* (1924) e 3) *Documentação necessária* (1937). Os outros, depois das viagens, foram: 4) *Introdução a um relatório*; 5) *Tradição Local* e 6) *Anotações ao correr da lembrança*. Cabe salientar que, depois de extraído o conteúdo principal dos textos selecionados, foi feito o confronto dos mesmos, tomando como base uma leitura paralela. A sessão seguinte descreve de forma sistêmica a metodologia de análise.

2. SISTEMATIZAÇÃO DO ESTUDO

Diante de um discurso teórico prolífico, no qual os textos estão carregados de significados e evidenciam algumas complexidades quando contextualizado à época em que foram publicados, buscou-se sistematizar o tratamento dos mesmos, dividindo este processo em etapas.

- a) foi feito um levantamento da sua produção teórica;
- b) no pré-processamento do material levantado, foram selecionados apenas aqueles que atendiam aos critérios de hermenêutica, i.e., os textos que direta ou indiretamente tratam da relação arquitetônica entre Portugal e Brasil;
- c) foram definidos critérios de caracterização dos textos em estudo (ano, palavras-chave, onde foi publicado originalmente, outros locais de publicação e contexto (tabela 1));
- d) os textos foram caracterizados seguindo os critérios definidos no ponto c);
- e) buscou-se contextualizar as publicações com a época;
- f) foi feita extração de conhecimento e interpretação dos resultados. A primeira; feita não apenas sob identificação dos autores, como também da crítica especializada. A segunda; com confronto

⁶ Os bloquinhos foram produzidos em 1952/53, mas de regresso ao Brasil, Lucio Costa os guardou e não mais os encontrou, de modo que, o material ficou perdido por 50 anos e só foi encontrado depois da sua morte. Em 2012, foi realizada uma exposição em Portugal e em 2013, foram publicados pela Maria Elisa Costa e pelo José Pessoa na obra *Bloquinhos de Portugal, a arquitetura portuguesa pelo traço de Lucio Costa*.

acerca das correntes ideológicas identificadas e o seu contexto. Cabe inferir ainda, que a sistematização descrita foi aplicada nas seções 3 - (a.v.) e 5 - (d.v.).

TEXTOS	Ano	Palavras-Chave	Onde foi publicado originalmente	Outros locais	Contexto Brasil
a.v.					
Considerações sobre o nosso gosto e estilo	1924	Estilo, verdade construtiva, falta de concordância	A Noite , Rio de Janeiro, 18 jun	X	Pós semana de 22; auge do movimento moderno e viagens ao interior de MG
A alma dos nosso lares	1924	Casa brasileira; falta de correspondência; povo brasileiro	A Noite , Rio de Janeiro, 19 mar	Nobre, Luiza (2010)	<i>Ibidem</i>
Documentação Necessária	1937	Arquitetura portuguesa; transferência, Brasil; implantação, adaptação; identidade nacional	Primeiro número da Revista do SPHAN, em 1938	Registro de uma Vivência (1995)	Projeto para São Miguel das Missões (RS) e um ano depois de ter iniciado o projeto para o MES
1948 – Viagem 01					
d.v.1					
Introdução a um relatório	1948	relatório de viagem; arquitetura portuguesa; falta de ordenação; arquitetura da colônia	Registro de uma Vivência (1995)	X	Trabalha no IPHAN como diretor de tombamentos
1952/53 – Viagem 02 1961 – Viagem 03					
d.v.3					
Tradição Local	1980	Técnica; herança; Portugal; primeiros colonos	Registro de uma Vivência (1995)	Arquitetura (2010)	Viaja para São Luís do Maranhão com o projeto, Neste mesmo ano vai a Paris e Marrocos
Anotações ao correr da lembrança	1980	Técnica construtiva; comparação; arquitetura portuguesa; arquitetura brasileira	Registro de uma Vivência (1995)	Arquitetura (2010)	<i>ibidem</i>

Tabela 1: Disposição dos textos selecionados para análise em (a.v) e (d.v)

Fonte: Elaborada pelo autor

Em relação as viagens, por se tratar de anotações, desenhos e “riscos⁷”, definiu-se uma análise paralela entre o conteúdo registrado nas viagens e aquilo que foi citado nos textos. Um vai e vem, ora nas palavras, ora nos desenhos, levando em consideração os motivos de eleição do elemento

⁷ Lê-se risco no sentido colocado por Lucio Costa que dizia: “arquiteto não rabisca, arquiteto risca”. Os riscos aqui, embora registrem uma arquitetura já existente, se faz novo através de um olhar que descobre, elege e dá sentido.

e/ou edifício arquitetônico, como também, os fundamentos comparativos destes aos da arquitetura brasileira por parte do arquiteto

3. DISCURSO TEÓRICO PRÉ-VIAGENS (a.v.)

Tomando como parâmetro os critérios para análise do discurso teórico de Lucio Costa, referidos anteriormente, analisa-se no decorrer desta secção, os textos selecionados antes de 1948 (a.v.). O primeiro deles, “*A alma dos nossos lares*” (1924)⁸, foi publicado quando o arquiteto possuía 22 anos e é posterior ao *insight* vivido durante a conhecida viagem de estudos a Diamantina⁹ (1922). A introdução feita por Costa descreve a evocação de uma memória, quando em 1917, depois de um longo período na Europa, ele retorna ao Brasil e percebe a falta de correspondência entre a arquitetura brasileira e seu povo.

Estava eu acostumado a ver em cada novo país percorrido uma arquitetura característica, que refletia o ambiente, o gênio da raça, o modo de vida, as necessidades do clima em que surgia; uma arquitetura que transformava em pedra e nela condensava numa síntese maravilhosa toda uma época, toda uma civilização, toda a alma de um povo. No entanto, aqui chegando, nada vi que fosse nossa imagem. (COSTA, 1924 apud NOBRE, 2010, p.15).

Segundo Leonídio (2007), o momento brasileiro vivido em 1924 é decisivo no âmbito do modernismo. Foi neste mesmo ano que houve o Manifesto da poesia pau-brasil”. É também neste ano que Mario e Oswald de Andrade irão estabelecer que, em vista do nosso atraso em relação aos países desenvolvidos, a produção artística nacional só poderia ser pensada como uma contribuição particular. Tal constatação, no intelecto dos representantes modernos, resultava, segundo Martins (1992 apud GUERRA, 2010, p. 285, grifo do autor) desde cedo da preocupação ontológica com o ser brasileiro. Na consciência do poder transformador *do popular ou* na bem disciplinada aplicação de um procedimento das vanguardas europeias.

Levantada a problemática, de um povo que não possuía uma arquitetura nacional, Lucio Costa indica uma diretriz, “aceitar como ponto de partida o passado” (COSTA, 1924 apud NOBRE, 2010, p.15). O momento caracteriza-se por uma tomada de consciência ainda pouco amadurecida¹⁰, são as “sementes de um desconforto” (COSTA, Elisa apud WISNIK, 2003, p.137), que o faz condicionar a legitimidade arquitetônica brasileira através do passado válido.

⁸ Publicado originalmente no jornal “A Noite” em 19 em março de 1924. É interessante citar que o momento que antecede esta publicação, Lucio Costa ainda estudava na Escola Nacional de Belas Artes e fazia parte do movimento neocolonial.

⁹ A viagem de estudos ao interior de Minas Gerais, foi patrocinada por José Mariano Filho (patrono do neocolonial), ainda quando Lucio Costa era estudante. A viagem é reveladora no sentido de elucidar um passado desafinado com o estilo da época, como também de o impelir a uma busca por um estilo que tivesse concordância com o seu povo.

¹⁰ A esse respeito, ver Wisnik, Guilherme (2007) e Leonídio, Otavio (2007).

Neste contexto, três meses após o seu primeiro texto, Lucio Costa publica, “*Considerações sobre o nosso gosto e estilo*” no qual se insinua a crítica que levou ao seu rompimento com o movimento neocolonial¹¹ (1924), afirmando que “tudo em arquitetura deve ter uma razão de ser: exercer uma função, seja ela qual for” e que “não é preciso que exista a preocupação de se fazer um estilo nacional. Não. O estilo vem por si. Não é necessário andar estilizando papagaios e abacaxis”. (Costa, apud Conduru, 2009, p.3 e 4)

É a partir deste afrouxamento entre Lucio Costa e o estilo neocolonial, com suas expressões inócuas, que ele passa a atentar “para a necessidade de correspondência entre a noção de estilo, de duração temporal dilatada, e a idéia de 'espírito do tempo', que o trazia para uma reflexão mais imediata”. (WISNIK, 2007, p.174). Destaca-se aqui, a posição de Costa no presente, com um olhar simultâneo para o passado e futuro. A referida “duração temporal dilatada” é, neste caso, a idiosincrasia que o levará a assumir o papel de mediador entre tradição e moderno.

Neste ponto, cabe dizer ainda que, a busca pelas respostas consistia na “intenção plástica¹²”. Para Lucio Costa, a verdadeira plástica era elemento com “sentido de revelação”, elemento carregado de intervenções – por parte do mestre de obras – autênticas, no qual, condensava ao longo do tempo a adaptação, o modo de fazer do brasileiro, e obviamente, na sua depuração, interpretava-se então, as respostas da legitimidade da arquitetura nacional.

Se até aqui Lucio Costa deambulou entre a busca pela lição da verdade do passado e a busca por identificar uma razão que justificasse a legitimidade brasileira, em “*Documentação Necessária*” (1937), ele vai recorrer ao vocabulário do passado colonial brasileiro identificando elementos de expressão local e, inclusive, elementos que justificarão o moderno. De modo que, direciona sua investigação ao “exame dos vários sistemas e processos de construção, das diferentes soluções de planta e como variavam de uma região à outra, procurando-se, em cada caso, determinar os motivos – de programa, de ordem técnica [...]” (COSTA, 1995, p.457).

“*Documentação necessária*” é então um “exame menos apressado” das expressões tradicionais da arquitetura da colônia. O método utilizado por Lucio Costa neste exame, em aspectos temporais, toma como ponto de partida a transferência dos referidos objetos da metrópole para a colônia e o investiga sob uma linha histórico-evolutiva, tendo em consideração o seu contexto. Um dos

¹¹ Para Wisnik (2007), a ruptura real com o "arremedo neocolonial" não se deu após a viagem a Diamantina, em 1924, mas apenas em 1930, no famoso episódio da reforma do ensino na Escola Nacional de Belas-Artes e a conexão entre modernidade e tradição se dará finalmente entre 1936 e 1938, com as publicações de "Razões da nova arquitetura" e de "Documentação necessária". (Wisnik, 2007, p. 175 e 176)

¹² Embora Lucio Costa já colocasse a importância da “intenção plástica nos textos de 1924, é no texto: “Considerações sobre arte contemporânea, escrito em 1940 e publicado em 1953 que ele deixará pormenorizado a definição da mesma.

exemplos citados por Lucio, são os telhados do corpo principal da casa, no qual não se verifica exemplar na metrópole:

Os telhados que, de traçado tão simples no corpo principal, se esparramavam depois para ir cobrindo – como asa de galinha – os alpendres, puxados e mais dependências, evitando os lanternins e nunca empregando o tipo de Mansard tão em voga na metrópole, mas conservando sempre o galbo inconfundível do telhado português. (COSTA, 1995. p.459).

O outro exemplo, que melhor elucida os aspectos metodológicos temporais, trata da particular relação evolutiva dos vãos com as paredes relativamente ao clima brasileiro e a claridade excessiva dos nossos dias (figura 01):

Nas casas mais antigas, presumivelmente nas dos fins do século XVI e durante todo século XVII, os cheios teriam predominado, e logo se compreende porque; à medida, porém, que a vida se tornava mais fácil e mais policiada, o número de janelas ia aumentando; já no século XVIII, cheios e vazios se equilibravam e no começo do século XIX, predominavam francamente os vãos; de 1850 em diante as ombreiras quase se tocam, até que a fachada, depois de 1900, se apresenta praticamente toda aberta tendo os vãos, muitas vezes, ombreira comum. (Costa, 1937, p. 460).

Fig.A: Tipologia de aberturas na fachada no século XVII.

Fig.B: Tipologia de aberturas na fachada no século XVIII.

Fig.C: Tipologia de aberturas na fachada em 1800.

Fig.D: A partir de 1850 as ombreiras quase se tocam.

Fig.E: Tipologia de aberturas na fachada em 1900, praticamente toda aberta.

Fig.F: Tipologia de aberturas na fachada a partir 1930, já aberta.

Figura 1 – Estudo da evolução tipológica da relação dos vãos com a parede.
Fontes Fig.A-B-C-D-E-F, Costa (1995)

Como visto, o conteúdo do texto de 1937, se bem analisado, reflete o momento vivido por Lucio Costa, significa dizer que um ano antes, em 1936 é iniciado o projeto do Ministério da Saúde

educação¹³ e o ano posterior, é o ano que ele ingressa no SPHAN como diretor de Estudos e Tombamentos do Patrimônio Artístico Nacional. Neste sentido, o seu discurso teórico acompanha simultaneamente a vivência. No texto (1937) Lucio ampliará o seu discurso teórico, agora, não apenas identificando elementos genuinamente brasileiros, mas, justificando que os mesmos já alicerçavam o moderno, i.e., que a “arquitetura moderna também se enquadrava dentro da evolução que se estava processando”. (Costa, 1995, p. 459).

A este exemplo, cita:

“Aliás, o engenhoso processo de que são feitas – barro armado com madeira – tem qualquer coisa do nosso concreto armado”. (Costa, 1995, p.459).

E justifica o aparecimento de um dos elementos mais relevantes da arquitetura moderna, as platibandas com as coberturas em terraço jardim (figura 2):

nos beirais das nossas velhas casas que tinham por função proteger do sol, quando a verdade era, no entanto, bem outra, [...] era simplesmente proteger da chuva, “isto é, afastar das paredes a cortina de água derramada do telhado”. Depois com o aparecimento das calhas, surgiram logicamente, as platibandas, continuando as cornijas – já sem função – presas ainda à parede pela força do hábito e meio sem jeito até que, agora, com as coberturas em terraço jardim, a transformação se completou. (Costa, 1995, p.459 e 460)

Fig.A: Detalhe do corte esquemático do beiral.

Fig.B: Evolução do telhado, com o aparecimento das calhas, as platibandas e posteriormente, as coberturas em terraço jardim.

Figura 2 – Estudo esquemático da evolução do telhado citado por Lucio Costa em Documentação (1937)
Fontes Fig. A–B, Costa (1995)

Verifica-se que dos textos analisados, “*Documentação necessária*” é o primeiro texto em que o olhar de Lucio Costa se volta para a arquitetura da metrópole. Os outros dois, são preâmbulos definidores nesta tomada de consciência. Os pressupostos levantados por Lucio Costa no texto de 1937

¹³ O projeto do Ministério da Educação e Saúde Pública (MES) no Rio de Janeiro, se configura como um momento chave da implantação da arquitetura moderna no Brasil. A equipe chefiada por Lucio Costa incluía o seu antigo estagiário o Oscar Niemeyer e os seus sócios Carlos Leão, Ernani Vasconcellos, Jorge Moreira e Afonso Eduardo Reidy.

definem eixos conclusivos e introdutórios: 1) conclusivos - na valorização da legitimidade arquitetônica brasileira, fica evidente que a motivação do discurso proferido é afirmar a identidade da arquitetura da colônia. Ao mesmo tempo, o texto é também 2) introdutório - na abertura de caminhos, quando coloca a necessidade de continuação de um processo de justificação da referida legitimidade.

4. VIAGENS

Ao todo foram três as viagens que Lucio Costa fez a Portugal. A primeira começou em janeiro de 1948, quando sai em viagem com a família, no entanto, “não registra nada, guarda na memória o que viu” (COSTA. Elisa, 2013, p.13). De volta ao Brasil produz o texto; “*Introdução a um relatório*” (d.v), publicado na revista do IPHAN. A segunda¹⁴, é realizada em junho de 1952 até março de 1953. Foi apenas nesta viagem que Lucio Costa produziu material de estudo, nomeadamente, os bloquinhos. A terceira viagem é ainda pouco conhecida, os escassos documentos levantados por Cunha e Ramos (2007), mostram que em 1961 Lucio Costa retorna a Portugal a convite do arquiteto Carlos Ramos para se encontrar também com outros docentes da Escola Superior de Belas Artes¹⁵:

“Embora se tenha notícia de contactos anteriores com Ramos, datam de 1961 os primeiros documentos conhecidos de estadia de Lucio no Porto, onde se encontra também com outros docentes da Escola Superior de Belas Artes”. (RAMOS E MATOS, 2007, p.11).

Em suma, o conjunto das viagens a Portugal, tratadas aqui como deslocamentos complementares, embora independentes entre si, proporcionaram o teste das hipóteses levantadas antes do contato *in loco* do arquiteto com a arquitetura da metrópole. É, sobretudo, nas duas primeiras viagens, que Lucio Costa se deslocará consciente da necessidade de imprimir a legitimação almejada, dito de outro modo, consciente de que lhe cabia, naquele momento, o descortinar das ferramentas que auxiliariam ainda mais o erigir da identidade arquitetônica brasileira.

4.1 A SEGUNDA VIAGEM

Como dito, apesar de citar as três viagens, toma-se como objeto de estudo neste artigo, a segunda, por ser a única com material passível de análise. Embora Lucio Costa tenha passado um ano e dois meses em viagem, sua estada não se restringiu apenas a Portugal, o arquiteto participou ativamente de eventos sobre a arquitetura moderna brasileira em outros destinos europeus. Como mencionado por Pessôa (2013), em fevereiro vai a Roma para estudar o projeto da residência do estudante do

¹⁴ Foi motivada por uma circunstância familiar, o tratamento de saúde da sua filha Maria Elisa Costa, nesta viagem, Lucio Costa aproveitou para dar continuidade ao seus estudos *in loco* a arquitetura portuguesa. (Costa. Elisa, 2013)

¹⁵ Sobre esta viagem, consta nos pareceres de tombamento de Lucio Costa no IPHAN, uma nota a Rodrigo M. F. De Andrade, justificando o arquivamento indevido da Fazenda Babilônia por conta desta viagem: “Verifico, pelo passaporte, que em janeiro de 61, eu estava no Cairo de onde fui para o Porto a convite de C. Ramos e, de lá, para as comemorações do Centenário do MIT, desembarcando de volta a 30 de junho [...]” (Costa, apud Pessôa, 2004, p.196)

Brasil, participa em Paris do grupo dos 05, e em setembro contribui na conferência internacional da UNESCO em Veneza, apresentando o texto: O arquiteto e a sociedade contemporânea. Assim, paralelamente as atuações de Lucio no âmbito mundial do movimento moderno, está a sua atuação na correspondência com o tradicional, na “busca pela estrutura e pelos fundamentos da arquitetura brasileira”. (ARAUJO apud Pessôa, 2013, p.267).

O arquiteto chega então a Portugal, com as referências dos estudos já iniciados sobre a arquitetura popular de Portugal e ensaios sobre a relação arquitetônica entre colonizador e colônia, para além desta, com a experiência de estar há 15 anos como diretor de Estudos e Tombamentos do Patrimônio Artístico Nacional.

A lógica do que se vê nos desenhos dos bloquinhos é, por assim dizer, atrelada ao referido, i.e., *a priori*, ele buscará i) a continuação da hipótese lançada no texto “*Documentação Necessária*”, da importância da arquitetura popular no patrimônio construído português, esta seria reafirmada no registro minucioso de casas rurais e urbanas, espigueiros e muros de pedra das diferentes regiões do País. ii) Ao mesmo tempo que, selecionará os elementos que servirão como material de consulta na sua atuação no IPHAN.

Em carta a Rodrigo Melo Franco de Andrade¹⁶ durante a viagem, Lucio Costa dá a entender que os registros eram demasiadamente carregados para pormenorizar o que o seu olhar testemunhava, deste modo, o arquiteto afirma que só à vista dos apontamentos esquemáticos, conseguiria fazê-lo. (COSTA, 1952/53, carta n° 8). Ora, não fosse o fato do material ter ficado perdido durante 50 anos. Não se conclua com isso que os registros não serviram para o desenvolvimento dos seus trabalhos durante o tempo referido, até porque, havia memória.

Em relação a lógica de destruição dos temas nos “bloquinhos”, segundo Pessôa (2013) nas seleções dos elementos da arquitetura civil, o que mais se constata são “casas, janelas, gelosias, acabamentos de beirais, chaminés”. Já na arquitetura religiosa, avolumam-se, os azulejos “revestindo as naves e capelas, os forros em caixotões de madeira, os púlpitos autônomos sobre coluna, os retábulos de pedra renascentista e a talha barroca mais caprichosa, muito adequadamente denominada por ele de “valente”, compõem um universo que, pela grande quantidade, muitas vezes parecia-lhe repetitivo, mas que inesperadamente podia ressurgir encantador na sua qualidade plástica”. (Pessôa e Costa. Elisa, 2013, p.258).

¹⁶ Carta de LC a Rodrigo M. F. De Andrade – 1952/53. Carta n° 8, disponibilizada no site: a casa de Lucio Costa

5. DISCURSO TEÓRICO PÓS-VIAGENS – (d.v)

“*Introdução a um relatório*” (1948) é um texto chave na compreensão dos resultados alcançados por Lucio Costa no que concerne a sua lida investigativa pela arquitetura portuguesa. Ele fora publicado no regresso da primeira viagem às terras lusitanas. O texto é um relato no qual evidencia que “o objetivo principal da excursão através das províncias portuguesas” era estabelecer uma espécie de matriz esquemática “onde fosse possível apreender os vínculos naturais da civilização das várias fases e expressões diferentes da arquitetura brasileira com a arquitetura original da metrópole naqueles períodos e modalidades que lhes correspondessem”. (COSTA, 1995, p. 455).

A descrição do objetivo aspirado, coincide com a mesma abordagem estrutural do texto *mobiliário luso-brasileiro* (1939). Neste texto, o arquiteto remonta os desdobramentos do mobiliário português no Brasil ao longo dos séculos, a explicação é feita em linha cronológica, partindo do século XVI até o século XX, justificando a evolução dos mesmos através do contexto social.

O que é interessante salientar é a tecitura discursiva que Costa constrói. Prescindindo a lógica do conteúdo, o que se observa é uma montagem, na qual o resultado será a indicação do caminho a seguir, neste caso, dos caminhos que levarão a um mobiliário genuinamente brasileiro. Comparativamente a outros textos, nomeadamente “*Documentação necessária*”, nota-se uma tendência a uma conclusão de mesmo caráter.

De volta a “*Introdução a um relatório*”, o arquiteto infere que o objetivo não foi alcançado devido a complexidade explícita na arquitetura dos dois países, ao que justifica o não alcance “porque as filiações possíveis e prováveis se confundem num emaranhado de sugestões parciais de articulação extremamente difícil, [...] como um complexo em cujo todo intervieram variadas filiações e caprichosas interferências retificadoras ou desintegradoras [...]”. (COSTA, 1995, p. 456).

Embora uma rápida aproximação possa resultar na interpretação de que a resposta da hipótese testada o fará encerrar a investigação, - sobretudo pela forma enfática como descreve a impossibilidade de refazer qualquer coisa sequer parecida neste sentido - não é isto que acontece. A constatação fundamental feita por Lucio Costa é a de que: rupturas e continuidades coadunam. Vê-se aqui tal constatação não apenas como uma justificativa, mas como novos caminhos investigativos, e, é dentro deste quadro de transposições arquitetônicas variadas da metrópole para colônia, que ele buscará identificar aspectos de como isto se dá:

- 1) *algumas não vingaram;*
- 2) *outras vingaram, foram repetidas, perduraram, sobrevivendo mesmo quando nas terras de origem já caíam em desuso;*
- 3) *outras evoluíram ou se deformaram, seja atribuindo maior ênfase a determinados pormenores em detrimento de outros e criando assim valores plásticos diferentes dos que lhe haviam dado origem, seja despojando-se de umas tantas características fundamentais;*
- 4) *outros, ainda, receberam verdadeiros enxertos ou transfusões de sangue, graças às ideias modernas trazidas pelas sucessivas levas de colonos e assim em “reaportuguesamento” imprevisto se operava na obra já aclimada, dando-lhe vida nova e rumo diferente. (COSTA, 1995, p.456).*

O segundo texto (d.v.) possui um considerável espaço temporal em relação ao primeiro. Escrito 28 anos após a segunda viagem a Portugal e no mesmo ano de “*Anotações ao correr da lembrança*”, “*Tradição local*”¹⁷ (1980) elucida as acentuadas diferenças arquitetônicas entre norte e sul de Portugal e retorna ao fio condutor da sua investigação ao referir que “antes de mais nada, importa conhecer a arquitetura regional portuguesa no próprio berço” pois é ela que guarda a qualidade da raça, sem artifícios, sem *make-up*, é nela que consiste a saúde plástica perfeita.

Assim, nota-se uma repetição discursiva por parte do autor, relativamente a i) valorização da arquitetura popular portuguesa, já citada em “*Documentação*” (a.v), como também quanto a ii) legitimidade da arquitetura brasileira, esta também já citada em “*Introdução a um relatório*” (d.v). Os textos se constroem, portanto, através de um fio condutor, em um entrelaçar contínuo de apelações e sugestões.

Finalmente, em “*Anotações ao correr da lembrança*” (1980), Lucio Costa percorre descritivamente edifícios e elementos arquitetônicos das diversas regiões brasileiras, e em alguns momentos busca compará-los relativamente aos da metrópole. O próprio título do texto remete a busca por um resgate ao percurso investigativo traçado.

A listagem refere-se ao que Lucio Costa nomeia de “preciosidades arquitetônicas” brasileiras. Em suma, os objetos eleitos, sacramentam a sua busca¹⁸. Ora deixando claro que alguns elementos não vingaram, como é o caso das “sacadas em Sabará, com elegantes balaústres de perfil simétrico de gosto ainda renascentista, de uso tão generalizado no norte de Portugal e tão raras no Brasil”. (Costa, 1995, p. 509).

Ora exemplificando os novos valores plásticos adquiridos pela arquitetura da colônia, diferentes daqueles que os tinham dado origem: no qual cita a cidade de Salvador, que no século XVII possuía aspecto ainda de cidade aristocrática: “grandes casas, de porte severo e nobre. [...] Este caráter próprio e inconfundível, embora ainda acentuadamente lusitano, foi aos poucos se diluindo. [...] Assim, passo a passo, aquela solidez, aquela *carrure* foi se perdendo e a graça e o dengue crioulo se foram insinuando na feição arquitetônica das casas, [...] característica esta exclusivamente baiana que plasticamente os enfraquece, os cordões das caixilharias se entrecruzam em caprichosos e alegres arranjos e a cor intervém, [...] isto que atrai e seduz, e faz da Bahia o que ela é”. (Costa, 1995, p.502).

¹⁷ Tradição local é um texto curto e completa um conjunto de três. Os outros dois são - Conceituação, Tradição ocidental, publicados em Registro de uma Vivência (1995) e no livro Arquitetura (2010).

¹⁸ Neste mesmo texto (1995, p. 514), Lucio Costa diz que são tantas as “preciosidades arquitetônicas” espalhadas pelo Brasil, que é impossível enumerá-las nestas anotações.

As contextualizações dos exemplares enumerados por Lucio Costa, avultam a constatação dos novos caminhos traçados depois de negar a hipótese testada (d.v.). Como visto, o apontamento do arquiteto é voltado para uma tentativa de reconhecimento principalmente dos casos de rupturas. Deixando claro, quando cita num dos últimos pontos do texto, a construção da Sé de Olinda, que erguida nos moldes da metrópole, revelava-se simples e sem inovação, enquanto a igreja da Graça de Olinda, se mostrava inovadora e com *pedigree*, sobretudo pela contribuição do arquiteto jesuíta Francisco Dias. (COSTA, 1995, p.512 e 513, grifo do autor).

Ao referir sobre exemplares arquitetônicos semelhantes, na perspectiva de continuidade, Costa cita a Fazenda Colubandê no Rio de Janeiro, a qual denota uma arquitetura rural alpendrada à moda do Minho, “com colunas toscanas, mas tudo caiado de Branco à maneira da Estremadura (figura 3), embora a relação evidencie um forte grau familiar de ambos os edifícios, o exemplar da colônia não deixa de possuir características próprias, como a elevação da parte habitável. (COSTA, 1938, p.52)

Fig.A – Fazenda Colubandê no RJ / Brasil

Fig.B - Casa alpendrada no Minho / Portugal

Figura 3 – Estudo da relação da arquitetura popular brasileira com a arquitetura popular portuguesa, com destaque para a elevação da parte habitável, no caso brasileiro.

Fonte Fig.A: <http://www.vitruvius.com.br/media/images/mag>; Fig.B: www.iap20.pt/, 1950

Deste modo, entende-se a obra teórica (d.v.) de Lucio Costa, no segundo momento, como uma continuidade afirmativa da legitimidade arquitetônica brasileira mais voltada a ideia de patrimônio. Entende-se a análise dos textos também (d.v.), como uma fusão do seu conhecimento dentro do IPHAN, constata-se que o levantamento dos objetos feitos alimentaram a sua atuação enquanto diretor de Tombamentos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Preliminarmente, cabe inferir que, diante do exposto, nota-se uma construção intelectual cronológica por parte do Lucio Costa, como um costurar de falas/interpretações que, mesmo possuindo consideráveis recortes temporais, se mantém entrelaçados/coesos, isto é constatado desde o primeiro texto (a.v.) até o último (d.v.). Neste caso, refere-se aqui, a ação de Lucio Costa como um sujeito preocupado em embasar teoricamente a identidade arquitetônica brasileira, estando o seu discurso amparado por esta consciência.

Outro ponto a ser reiterado, é a repetição discursiva encontrada no tratamentos do textos aqui selecionados, nomeadamente no que se refere a i) valorização da arquitetura popular de Portugal, e a ii) legitimidade da arquitetura brasileira. Na obra de Costa isto não é novidade, segundo Guerra (2002), a repetição das setenças de Lucio Costa fomentaram as proporções mitológicas da Moderna Arquitetura Brasileira, tornaram-se uma espécie de “axioma intocável”, ou, como diz ainda Otília Arantes (2002), “um conto bem urdido”.

No confronto das falas, as hipóteses levantadas em “*Documentação necessária*” (a.v.), já formalizavam a constatação de “*Introdução a um relatório*” (d.v.). Se no primeiro Lucio Costa buscou fazer uma introdução que contribuiu no alicerce da legitimação da arquitetura brasileira, justificando inclusive o moderno, no segundo, ele continuou o seu discurso na constatação de que há continuidade e ruptura. O que é interessante verificar neste ponto, é que mesmo na continuidade, ele justifica a legitimidade.

É importante referir também que, a constatação de Lucio Costa em “*Introdução a um relatório*” pode ser muitas vezes interpretada como um encerramento da sua busca, mas o fato é que, o próprio arquiteto, dá continuidade ao desenvolvimento do conteúdo nos últimos textos apresentados. O que na verdade acontece, é que a pesquisa sofre novos contornos e o direciona para abertura de novos caminhos, agora, mais voltados ao patrimônio e a legitimação de elementos brasileiros através das constatações de ruptura em relação aos elementos da metrópole.

Não se pode deixar de chamar atenção também para a lacuna temporal da primeira publicação (d.v.) para as últimas, são 32 anos sem publicações sobre o tema aqui trabalhado, mesmo depois da segunda viagem. Isto pode ser justificado por uma intensa atuação junto ao movimento moderno, mas a realidade se configura, como elemento passível de novas investigações.

Do exposto, conclui-se que, o material aqui levantado possibilitou uma aproximação ao impacto das viagens de Lucio Costa às terras portuguesas no seu discurso teórico. A remontagem do percurso investigativo realizado, pautando-se no confronto das publicações selecionadas antes e depois das viagens, possibilitou uma melhor compreensão do tema, como também evidenciou a necessidade de mais estudos neste sentido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARANTES, Otília Beatriz Fiori. **O revolucionário tranquilo**. Folha de São Paulo, 24 fev; 2002.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva S. A. (4º ed.), 2003.

CASA DE LUCIO COSTA. Disponível em: <http://www.jobim.org/lucio/handle/123456789/198>. Acesso em: jun 2017

- CONDURU, Roberto. **Entre histórias e mitos. Uma revisão do neocolonial.** Resenhas Online, São Paulo, ano 08, n. 093.01, Vitruvius, set. 2009.
- COSTA, Lucio. **Arquitetura/ Lucio Costa.** (5º ed). Rio de Janeiro: José Olympio, 2010.
- _____. **Lúcio Costa. Registro de uma Vivência.** (1ª ed). São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- COSTA, Maria Elisa. (Org.). **Com a palavra, Lucio Costa.** Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.
- FREYRE, Gilberto de Mello. **Casa grande e senzala.** Rio de Janeiro: José Olympio, 1989.
- GUERRA, Abílio da Silva Neto. **Lucio Costa - modernidade e tradição.** Montagem discursiva da Arquitetura Moderna Brasileira. 2002. Tese (Doutorado em História). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002.
- GUERRA, Abílio (Org). **Textos fundamentais: sobre a história da arquitetura brasileira_parte 1.** São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- LEONÍDIO, Otávio. **Carradas de razões: Lucio Costa e a arquitetura moderna brasileira (1924 – 1951).** Rio de Janeiro, 2007.
- MATOS, Madalena Cunha. Ramos, Tânia. **Um encontro, um desencontro. Lucio Costa, Raul Lino e Carlos Ramos.** 2007. Porto Alegre.
- MILHEIRO, Ana Vaz. **A construção do Brasil: relações com a cultura arquitetônica portuguesa.** São Paulo, 2005. (1º ed)
- NOBRE, Ana Luiza. (Org. 2010) **Lucio Costa – Encontros.** Rio de Janeiro: Beco do Azougue.
- PESSÔA, José. (Org.). **Lucio Costa: Documentos de trabalho.** Rio de Janeiro: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1999. v. 1. 328.
- PESSÔA, J. COSTA, M. E. **Bloquinhos de Portugal. A arquitetura Portuguesa no Traço de Lucio Costa.** (Org.), Rio de Janeiro, Funarte, 2013.
- TELLES, Sophia S. **Lucio Costa: monumentalidade e intimismo. Novos Estudos** nº 25, CEBRAP, São Paulo, 1989.
- WISNIK, Guilherme (org.) **O Risco. Lucio Costa e a utopia moderna.** Bang Bang filmes RJ: 2003.
- WISNIK, Guilherme. **Plástica e anonimato: modernidade e tradição em Lucio.** 2007